

Ciencia de Datos como Campo Epistémico

Data Science as an Epistemic Field

Gerardo Rossel¹

¹Departamento de Computacion - FCEyN- Universidad de Buenos Aires (FCEyN UBA)

Abstract. *This article explores the epistemic nature of Data Science, examining its interdisciplinary challenges and the limitations of conventional Venn diagrams in framing the field. It argues for the adoption of the concept of an epistemic field as a more precise framework, highlighting how Data Science, as an applied science, depends on solid theoretical foundations to interpret and give meaning to data. The article also reflects on the evolving role of Data Science in both technological and philosophical contexts.*

Resumen. *Este artículo explora la naturaleza epistémica de la ciencia de datos, analizando los desafíos interdisciplinarios y las limitaciones de los diagramas de Venn convencionales para enmarcar el campo. Se propone adoptar el concepto de campo epistémico como un marco más preciso, destacando cómo la ciencia de datos, como ciencia aplicada, depende de sólidos fundamentos teóricos para interpretar y dar significado a los datos. El artículo también reflexiona sobre el papel evolutivo de la ciencia de datos tanto en contextos tecnológicos como filosóficos.*

Palabras Clave: Ciencia de datos, epistemología, campo epistémico, interdisciplinariedad

1. Información General

Si bien la noción de ciencia de datos no es novedosa, es en los últimos años, con la irrupción del big data, cuando ha adquirido un rol central en la sociedad, los negocios y la investigación científica. A pesar del establecimiento de instituciones, departamentos y programas académicos tanto de grado como de posgrado, se evidencia la falta de un marco definitorio claro que delimite la disciplina [Donoho 2017, Özsu 2023]. Uno de los desafíos principales para definir el campo de la ciencia de datos es su naturaleza interdisciplinaria. Esta caracterización plantea interrogantes sobre las disciplinas involucradas, sus interacciones y convergencia [Ullman 2020]. Además, surge la pregunta acerca del objeto de estudio de la ciencia de datos. La dispersión de programas en las diversas instituciones de enseñanza, casi todos programas ad-hoc, sin un núcleo común agrega más confusión al tema.

La demarcación nos permitiría también analizar algunos temas epistemológicos respecto a la actividad, definir cuál es la naturaleza del conocimiento que se genera a partir de los resultados de la ciencia de datos y cuál es su fortaleza epistémica. ¿Cuáles son los sesgos que se producen al analizar datos?. Esto es de suma importancia porque nos plantea problemas éticos sobre el uso de estas tecnologías. Por lo pronto podemos afirmar que datos sin teoría producen a los sumo meras correlaciones.

Figura 1. Diagrama de Venn propuesto por Drew Conway

2. Ciencia de Datos y Diagramas de Venn

Dado que los diagramas de Venn son conocidos por su capacidad visual, se han utilizado para suplir la ambigüedad en la definición de la ciencia de datos, sirviendo como un mecanismo para ilustrar lo que se cree son sus componentes clave [Piatetsky 2016].

La particularidad de estos intentos es que cada autor a expresado su posición particular respecto a la misma como un diagrama diferente. Si bien es cierto que el mas utilizado es el propuesto por Drew Conway [Conway 2010] también es el que ha generado mas polémica.

Existen varios aspectos a considerar, comenzando por la relevancia y definición de cada uno de los tres conjuntos que, al intersectarse, conformarían la ciencia de datos: habilidades de *hacking*, matemáticas y estadísticas, y experiencia sustantiva.

Uno de los conjuntos más llamativos es el de habilidades de *hacking*. En su artículo, Conway hace hincapié en que no es necesaria una formación en ciencias de la computación: “*Muchos de los hackers más impresionantes que he conocido nunca tomaron un solo curso de ciencias de la computación. Ser capaz de manipular archivos de texto en la línea de comandos, entender operaciones vectorizadas, pensar algorítmicamente; estas son las habilidades de hacking que hacen a un hacker de datos exitoso.*” [Conway 2010].

Estaría confundiendo contenido teórico conceptual con educación formal. Esos exitosos *hackers* de su experiencia personal no se formaron en un vacío teórico. En este punto, hay que darle la razón a [Ullman 2020] cuando afirma que las ciencias de la computación “*aportan mucho más a la ciencia de datos que la mera capacidad de escribir código, proporcionando algoritmos, modelos y marcos de trabajo para resolver problemas de diversa índole.*”

Lo que Conway denomina la ‘zona peligrosa’ es, de hecho, lo que hemos estado haciendo con éxito durante más de cincuenta años, es decir, desarrollando aplicaciones en diversos dominios. En 2014, Steven Geringer en su diagrama eliminó esta “zona peligrosa” y la reemplazó con “software tradicional” [Geringer 2014]. Geringer también sostiene que si bien la ciencia de datos es interdisciplinaria no hay personas que sean especialistas en los tres conjuntos por lo cual a la intersección la denomino: *unicornio*.

Lo que las diversas propuestas de diagramas de Venn expresan es lo que Ullman denomina la batalla por la ciencia de datos [Ullman 2020]. Estas posturas son más bien políticas reclamando la propiedad (o la centralidad) de su disciplina en la ciencia de datos. Veamos un par de ejemplos.

Desde el campo de las estadísticas, hay voces que reclaman la ciencia de datos para sí, como por ejemplo Karl Broman, quien sostiene que la ciencia de datos *es* estadística: *“Cuando los físicos hacen matemáticas, no dicen que están haciendo ‘ciencia de números’. Están haciendo matemáticas. Si estás analizando datos, estás haciendo estadísticas. Puedes llamarlo ciencia de datos, informática, análisis o como quieras, pero sigue siendo estadísticas. Si dices que un tipo de análisis de datos es estadística y otro tipo no lo es, no estás permitiendo la innovación. Necesitamos definir el campo de manera amplia. Puede que no te guste lo que hacen algunos estadísticos. Puede que sientas que no comparten tus valores. Pueden avergonzarte. Pero eso no debería llevarnos a abandonar el término ‘estadísticas’.”*[Broman 2013].

Claro que hay otras voces que difieren completamente por ejemplo Andrew Gelman realizó una entrada en su blog titulada “La estadística es la parte menos importante de la ciencia de datos” [Gelman 2013]. Allí explica *“Hay mucho en el trabajo con datos que tiene que ver con la computación, no con la estadística. Creo que sería justo considerar la estadística (que incluye muestreo, diseño experimental y recolección de datos, así como análisis de datos (que a su vez incluye construcción de modelos, visualización y verificación de modelos, así como inferencia)) como un subconjunto de la ciencia de datos. . . . La industria tecnológica siempre ha tenido que lidiar con bases de datos y codificación; esas cosas son una necesidad. La parte estadística de la ciencia de datos es más opcional. Dicho de otra manera: puedes hacer tecnología sin estadística, pero no puedes hacerlo sin codificación y bases de datos”*

Estos ejemplos muestran que no muchas veces no se comprende cabalmente el carácter multidisciplinario de la ciencia de datos.

3. Carácter Multidisciplinario de la Ciencia de Datos

Para comprender el carácter convergente de la ciencia de datos es importante remarcar la diferencia entre interdisciplina y multidisciplina para ello tomamos las definiciones de Mario Bunge *“La multidisciplinaridad implica la cooperación entre diferentes disciplinas que abordan un mismo problema desde sus propios enfoques particulares, pero sin integrarse profundamente. Cada disciplina mantiene su independencia y contribuye con sus propias metodologías y conocimientos”*. Por otra parte define a la interdisciplina de la siguiente forma: *“La interdisciplinaridad, en contraste, es una forma de colaboración donde las metodologías, conceptos y conocimientos de varias disciplinas se integran para crear un marco de análisis unificado. Esto permite abordar problemas complejos de manera más holística y generar nuevas perspectivas y soluciones”* [Bunge 1980]. Es

justamente la capacidad de la ciencia de datos para abordar preguntas multidimensionales lo que subraya su carácter interdisciplinario.

En [Hastie et al. 2009] se detalla cómo dos de las herramientas fundamentales de la ciencia de datos, la minería de datos y el aprendizaje estadístico, tienen un carácter eminentemente interdisciplinario. Allí se afirma: “*La minería de datos y el aprendizaje estadístico son campos interdisciplinarios que recurren a una variedad de técnicas de estadística, ciencias de la computación y aprendizaje automático para extraer información significativa de los datos. Este enfoque interdisciplinario es crucial porque permite la integración de diferentes metodologías y conceptos para abordar problemas complejos. Al combinar métodos estadísticos con algoritmos computacionales, los investigadores y profesionales pueden desarrollar modelos robustos que no solo predicen resultados, sino que también proporcionan información sobre los patrones y relaciones subyacentes dentro de los datos.*”

Podemos considerar la ciencia de datos como una disciplina aplicada de carácter interdisciplinario. A través de la convergencia de diversos campos, la ciencia de datos facilita una comprensión más profunda de aspectos complejos.

4. Campo de Conocimiento

Los diagramas de Venn son, para el asunto que tratamos, en el mejor de los casos ambiguos. Los límites de cada conjunto no están definidos, los tamaños de los mismos son apenas apreciaciones subjetivas y no queda muy claro el significado de las intersecciones. Intersección y convergencia no son lo mismo. Una mejor forma de caracterizar la disciplina es mediante el concepto de campo epistémico.

Según Thagard: “*Un campo debe entenderse como una entidad histórica que abarca teorías, sus aplicaciones y los practicantes del campo. Es, por lo tanto, una noción tanto social como epistémica*” [Thagard 1988]. Estos campos se clasifican en dos grupos principales: campos de creencias y campos de investigación. Los primeros engloban ideologías, religión y pseudociencias, mientras que los segundos comprenden las ciencias, tanto formales como empíricas, las humanidades y las tecnologías. Un campo cognitivo puede ser definido por los componentes de una decupla [Bunge 1983a, Bunge 1983b, Bunge 1985]:

$$E = (C, S, D, G, F, B, P, K, O, M)$$

Cada elemento de esa decupla se define de la siguiente forma:

- *C* es la comunidad cognitiva, que forma un sistema integrado por personas que mantienen relaciones de información y sostienen una tradición de creencias o investigación.
- *S* es la sociedad que alberga, sostiene o al menos tolera la actividad de los miembros de *C*.
- *D* es el dominio o universo del discurso, es decir los objetos de estudio o investigación de *E*.
- *G* la filosofía o perspectiva general compartida por los miembros de *C*.
- *F* el trasfondo formal, o sea, las herramientas lógicas y matemáticas que se pueden utilizar en *E*

- B el trasfondo específico, o sea, el conjunto de presupuestos acerca de D que han sido tomados prestados de otros campos de conocimiento diferentes de E y utilizados por C .
- P la problemática de E o sea el conjunto de problemas que tratan los miembros de C sobre D y otros aspectos de E .
- K el fondo de conocimiento específico acumulado por E que es obtenido por los miembros de C en momentos anteriores.
- O los objetivos (cognitivos, prácticos o morales) de la actividad específica de los miembros de C en E
- M consta de todos los métodos generales y específicos utilizables en E

Los primeros tres elementos es lo que Bunge denomina marco material mientras que el resto conformaría el marco conceptual. La salvedad es que en el caso de las ciencias formales el dominio D también es conceptual

Los campos de investigación cuentan al menos con un campo contiguo de la misma familia con el cual se comparten algunos elementos de G , F , B , K , O y M , a diferencia de los campos de creencia, como la pseudociencia, que suelen ser campos aislados.

Los miembros de C son los investigadores que muchas veces provienen de otros campos cognitivos como las ciencias de la computación o la estadística formando un sistema que comparte información y tradiciones de investigación

Los objetos de estudio o el dominio de aplicación D . incluyen datos estructurados y no estructurados, que tienen el potencial de revelar patrones, tendencias e información significativa. Generalmente se trabaja con grandes volúmenes de información para lo cual se requiere el auxilio de campos epistémicos contiguos que proporcionen métodos avanzados de almacenamiento, distribución y procesamiento. Además podemos incluir en D a los algoritmos, modelos estadísticos, sistemas de inteligencia artificial, y las diversas fuentes de datos, como redes sociales, sensores, bases de datos corporativas, y datos abiertos.

El trasfondo filosófico G se fundamenta en la creencia en la objetividad y validez de los datos, la importancia del rigor metodológico en su interpretación, y las consideraciones éticas relacionadas con la privacidad y el uso responsable de los datos. Además, incluye el compromiso con la reproducibilidad y la transparencia en la investigación.

Similarmente a otras ciencias, aunque notoriamente importante en la ciencia de datos, B es una colección de datos, hipótesis y teorías actualizadas y razonablemente confirmadas, aunque perfectibles y corregibles, provenientes de otros campos de investigación relevantes. En este sentido B incluye los conocimientos sectoriales específicos (por ejemplo, en finanzas, salud, marketing) que se utilizan para contextualizar y analizar los datos.

La problemática P abarca los desafíos específicos que enfrenta la ciencia de datos, como la necesidad de desarrollar modelos predictivos precisos o la interpretación de grandes volúmenes de datos.

Cómo todo campo científico M contiene procedimientos escrutables (controlables, analizables, criticables) y justificables (explicables).

La base formal F se compone de la teoría de probabilidades, la estadística, el álge-

bra lineal, la teoría de la información, y las bases matemáticas del aprendizaje automático y la optimización.

Existen dos características fundamentales que definen a un campo de investigación como científico: su relación con otros campos y la evolución de su marco conceptual. La ciencia de datos cumple con ambas de manera muy clara.

La ciencia de datos se relaciona estrechamente con otros campos como la inteligencia artificial, la estadística, la informática, la economía y las ciencias sociales. Por ejemplo, los datos económicos o sociales pueden ser parte del dominio de la ciencia de datos, y los avances en algoritmos de inteligencia artificial pueden enriquecer las metodologías utilizadas en ciencia de datos. A su vez, la ciencia de datos proporciona herramientas y enfoques que son aplicables en estos otros campos.

Una característica fundamental de los campos de investigación científica es su dinámica evolutiva. El marco conceptual y el dominio D cambian, aunque en general lentamente, con el tiempo. Esta evolución o cambio es un resultado directo de la investigación continua, tanto dentro del campo de la ciencia de datos como en disciplinas relacionadas. Por ejemplo, la integración de conocimientos de otros campos (como la neurociencia, la biomedicina o las finanzas) modifica y enriquece la base de conocimientos utilizada en la ciencia de datos. Si tomamos la M vemos que las técnicas y métodos se actualizan y refinan continuamente para abordar los desafíos emergentes y aprovechar los avances tecnológicos.

El análisis de la ciencia de datos como un campo epistémico a diferencia de los diagramas de Venn que se enfocan en la superposición de habilidades, el campo epistémico considera la evolución de las ideas, teorías y prácticas a lo largo del tiempo, y cómo estas interactúan con otros campos.

La idea de campo epistémico también reconoce la capacidad de adaptación y evolución de la ciencia de datos a medida que nuevas tecnologías y metodologías emergen. Esto es especialmente relevante en un campo que cambia tan rápidamente como la ciencia de datos, donde los avances en áreas como el big data y el aprendizaje profundo están constantemente redefiniendo el dominio (D) y los métodos (M).

5. Ciencia de Datos y Teoría

Como hemos visto, la ciencia de datos es un campo epistémico que comparte las características de los campos de investigación científica. Es importante, además, clarificar la naturaleza de esta ciencia. La distinción tradicional entre ciencia básica y aplicada puede ser útil, siempre y cuando adaptemos estos conceptos para evitar ambigüedades.

Podemos distinguir dos acepciones de ciencia aplicada una que se refiere a la aplicación de una ciencia a otra, como la aplicación de la física a la biología y otra mas amplia y que vamos a considerar para la ciencia de datos es la de se refiere a la investigación de problemas que tienen una relevancia práctica potencial, como los que se encuentran en la industria, la medicina, la educación y otros campos. [Bunge 1983b].

La ciencia aplicada no se deriva directamente de la ciencia básica sino que cuenta con métodos específicos y modelos teóricos propios. A diferencia de la ciencia básica, que puede explorar fenómenos generales, la ciencia aplicada tiende a concentrarse en casos específicos y contextos particulares. La ciencia de datos no solo se basa en teorías y

modelos matemáticos o estadísticos fundamentales, sino que también se enfoca en resolver problemas prácticos que tienen relevancia en diversos campos, como la industria, la salud, las finanzas, y el marketing.

La ciencia de datos, como ciencia aplicada, emplea conocimientos adquiridos de disciplinas diversas como la estadística, la informática y la matemática para investigar y resolver problemas específicos. Estos problemas pueden incluir desde la optimización de procesos empresariales, la mejora de la experiencia del cliente a través de la personalización, hasta la predicción de tendencias de mercado. Cada uno de estos casos requiere la formulación de nuevas preguntas y la generación de conocimientos que no se derivan directamente de las ciencias básicas. El científico de datos en este contexto “enriquece y explota un fondo de conocimiento que ha sido producido por la investigación básica”[Bunge 1983b], pero siempre con un enfoque en resolver un problema concreto y de aplicación práctica.

Esto no implica que los datos por sí solos sean suficientes. La afirmación de Chris Anderson de que “*con suficientes datos, los números hablan por sí mismos*” revela una profunda incomprensión de cómo funciona la ciencia. Anderson incluso llega a negar el rol fundamental de la teoría en el proceso científico al afirmar: “*La nueva disponibilidad de enormes cantidades de datos, junto con las herramientas estadísticas para analizarlos, ofrece una forma completamente nueva de entender el mundo. La correlación supera a la causalidad, y la ciencia puede avanzar incluso sin modelos coherentes, teorías unificadas, o cualquier explicación mecanicista*”[Anderson 2008].

Si bien los datos pueden revelar patrones y correlaciones, la ausencia de una teoría deja estos patrones sin explicación y carece de la profundidad necesaria para una comprensión científica. Las teorías no solo explican los datos existentes; también guían la búsqueda de nuevos conocimientos. Ofrecen predicciones y sugieren experimentos, lo que lleva a una comprensión más profunda que la mera recopilación de datos no puede lograr. Si bien las correlaciones pueden ser útiles, especialmente en campos como el marketing donde el objetivo a menudo es más predecir comportamientos que entender los mecanismos subyacentes, no sustituyen el poder explicativo de una teoría bien desarrollada.

En [Kitchin 2014], se argumenta que, aunque el Big Data ha introducido nuevas formas de análisis, las teorías siguen siendo cruciales para la interpretación y comprensión profunda de los datos. El Big Data no sustituye la teoría, sino que la complementa, permitiendo nuevas oportunidades para la verificación y el refinamiento teórico. Los datos, afirma Kitchin, al igual que no se generan libres de teoría, tampoco pueden hablar por sí mismos sin sesgo humano o sin un marco conceptual.

En su artículo, Kitchin cita a [Porway 2013], quien señala: “*Sin expertos en la materia disponibles para articular problemas de antemano, obtienes [malos] resultados... Los expertos en la materia son doblemente necesarios para evaluar los resultados del trabajo, especialmente cuando se trata de datos sensibles sobre el comportamiento humano. Como científicos de datos, estamos bien equipados para explicar el 'qué' de los datos, pero rara vez deberíamos abordar la cuestión del 'por qué' en asuntos en los que no somos expertos.*”

En la ciencia, las teorías no son solo un lujo, sino que son esenciales para transfor-

mar los datos en conocimiento. Sin ellas, los datos siguen siendo una colección caótica de observaciones, sin la estructura necesaria para una comprensión genuina. Por lo tanto, la noción de que las teorías se vuelven obsoletas en la era del big data ignora el papel crítico que desempeña la teoría en el proceso científico.

Tomemos el ejemplo del cambio climático, si bien contamos con vastas cantidades de datos climáticos recopilados de diversas fuentes, como estaciones meteorológicas, satélites, y registros históricos, no es suficiente solo con observar las correlaciones entre esos datos. Es necesaria una teoría que explique cómo interactúan los gases de efecto invernadero con la atmósfera, cómo los patrones de circulación oceánica influyen en el clima global, y cómo diversos factores se combinan para producir cambios climáticos a largo plazo. Sin una base teórica sólida los datos por sí solos no podrían predecir fenómenos como el calentamiento global o el impacto futuro de las emisiones de carbono. La teoría es esencial para interpretar los datos de manera coherente y para hacer predicciones precisas y útiles.

Toda este nuevo empirismo tiene su impulso en aquellos que les es conveniente vender sus servicios fundamentalmente los círculos empresariales. *“Dentro del marco empirista, el análisis de datos ofrece la posibilidad de obtener conocimiento perspicaz, objetivo y rentable sin ciencia ni científicos, y sin los costos, contingencias y la búsqueda de explicación y verdad que estos implican. En este sentido, aunque las técnicas de ciencia de datos empleadas puedan tener una relevancia genuina para los profesionales, la articulación de un nuevo empirismo funciona como un dispositivo retórico discursivo diseñado para simplificar un enfoque epistemológico más complejo y para convencer a los vendedores de la utilidad y el valor del análisis de Big Data.”* [Kitchin 2014].

6. Conclusiones

La ciencia de datos se ha consolidado como un campo epistémico distintivo que, aunque comparte características con otras ciencias, se destaca por su naturaleza interdisciplinaria. Los intentos de caracterizarla mediante diagramas de Venn han demostrado ser insuficientes, resaltando la necesidad de un enfoque más riguroso y preciso para definir su estructura y fundamentos. En este contexto, el concepto de campo epistémico proporciona una herramienta conceptual más adecuada para comprender las dinámicas internas de la ciencia de datos y sus interacciones con otras disciplinas.

Es esencial reconocer a la ciencia de datos no solo como una ciencia aplicada que busca correlaciones en grandes volúmenes de datos, sino también como una disciplina que requiere marcos teóricos robustos para interpretar estos datos de manera significativa. Sin una base teórica sólida, los datos se reducen a meras correlaciones superficiales, careciendo de un entendimiento profundo que permita extraer conocimiento útil y significativo. Esto subraya la importancia de integrar teorías en la práctica de la ciencia de datos.

Además, la convergencia disciplinaria que define a la ciencia de datos no solo abre nuevas oportunidades para abordar problemas complejos, sino que también plantea desafíos éticos y epistemológicos que deben ser cuidadosamente considerados. Estos desafíos requieren una constante reflexión y adaptación para asegurar que la ciencia de datos no solo contribuya a resolver problemas prácticos, sino que también mantenga su integridad científica y su capacidad para generar conocimiento valioso.

Referencias

- Anderson, C. (2008). The end of theory: The data deluge makes the scientific method obsolete. *Wired*, 16(7).
- Broman, K. (2013). Data science is statistics. Accessed: 2024-09-04.
- Bunge, M. (1980). *Epistemología: Curso de Actualización*. Ariel, Barcelona.
- Bunge, M. (1983a). *Epistemology and methodology I: Exploring the World*, volume 5 of *Treatise on Basic Philosophy*. Springer Dordrecht.
- Bunge, M. (1983b). *Epistemology and methodology II: Understanding the World*, volume 6 of *Treatise on Basic Philosophy*. Springer Dordrecht.
- Bunge, M. (1985). *Seudociencia e Ideología*. Alianza Universidad.
- Conway, D. (2010). The data science venn diagram. <http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram>. Accedido el 6 de julio de 2024.
- Donoho, D. (2017). 50 years of data science. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 26(4):745–766.
- Gelman, A. (2013). Statistics is the least important part of data science.
- Geringer, S. (2014). Data science venn diagram v2.0. <http://www.anlytcs.com/2014/01/data-science-venn-diagram-v20.html>. Accessed: 2024-07-07.
- Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer.
- Kitchin, R. (2014). Big data, new epistemologies and paradigm shifts. *Big Data & Society*, 1(1):2053951714528481.
- Özsu, M. T. (2023). Data science: A systematic treatment. *Commun. ACM*, 66(7):106–116.
- Piatetsky, G. (2016). Battle of the data science venn diagrams. *KDnuggets*. Accedido el 6 de julio de 2024.
- Porway, J. (2013). You can't just hack your way to social change. *Harvard Business Review Blog*, 7 March 2013. Available at: http://blogs.hbr.org/cs/2013/03/you_cant_just_hack_your_way_to.html (accessed 9 March 2013).
- Thagard, P. (1988). *Computational Philosophy of Science*. MIT Press.
- Ullman, J. D. (2020). The battle for data science. *IEEE Data Eng. Bull.*, 43:8–14.